

Peer Review Report

PEER REVIEW REPORT FOR:

Tenchini, F. P., Silva, J. F., & Cohen, M. (2026). Taxonomy of Family Farming in Rio de Janeiro and Rio Grande do Sul: Performance, Sustainability, and Productivity. *Revista de Administração Contemporânea*, 30(1), e250068. <https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2026250068.en>

HOW TO CITE THIS PEER REVIEW REPORT:

Tenchini, F. P., Silva, J. F., Cohen, M., Troian, A., & Cunha, C. F. (2026). Taxonomy of Family Farming in Rio de Janeiro and Rio Grande do Sul: Performance, Sustainability, and Productivity. RAC. *Revista de Administração Contemporânea*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18460632>

REVIEWERS:

- Alessandra Troian (Universidade Federal do Pampa, Brazil)
- Christiano Freitas da Cunha (Universidade Estadual de Campinas, Brazil)

The other reviewer did not authorize the disclosure of his/her report.

ROUND 1

Reviewer 1 report

Reviewer: Alessandra Troian
Date review returned: March 30, 2025
Recommendation: Reject

Comments to the authors

-

Additional Questions:

Does the manuscript contain new and significant information to justify publication?: Yes

Does the Abstract (Summary) clearly and accurately describe the content of the article?: No

Is the problem significant and concisely stated?: No

Are the methods described comprehensively?: Yes

Are the interpretations and conclusions justified by the results?: No

Is adequate reference made to other work in the field?: Yes

Is the language acceptable?: Yes

Does the article have data and / or materials that could be made publicly available by the authors?: Yes

Please state any conflict(s) of interest that you have in relation to the review of this paper (state “none” if this is not applicable).: none

Rating:

Interest: Everage

Quality: Everage

Originality: Good

Overall: Everage

Reviewer 2 report

Reviewer: Christiano da Cunha

Date review returned: April 19, 2025

Recommendation: Major revision

Comments to the authors

Comments

- p.3

Lines 14 to 23

What is the academic basis for such statements? Please put them here. Thank you.

Lines 27 to 34

What is the academic basis for such statements? Please put them here. Thank you. p.9

Line 50

Remove the accent from “Há”, as it refers to Hectare (Ha).

p.10

Lines 3 to 9

How was this disproportionate number of municipalities between RJ (91) and RS (497) treated in the analysis? This needs to be well explained and unfortunately it is not explained. Thank you.

Lines 10 and 11

How were these municipalities classified as outliers? Furthermore, why? What was the indicator for this indication to be made? Explain better. Thank you.

Lines 19

What was the KMO value? Please present it here. Thank you.

p.11

Lines 24 to 25

What is the KMO value? Please put it here. Thank you.

Lines 29 to 60 (Table 2)

But what are the five factors/components? What is the name of each one? Furthermore, factors 4 and 5 in RS do not have visible factor loadings, possibly because they are less than 0.30, that is, they are components/factors with a very weak correlation and this was not mentioned in the text. The same happens with factor 5 in RJ. Please review and explain this much better. Thank you.

In addition to the comments above, the components/factors observed and highlighted are different, see Table 2 (they have different clustering variables and therefore cannot have the same name and be the same factor) in the two states. How will the authors compare these different factors? This is not explained in the text. This needs to be explained. Thank you.

p.12 Lines 20 to 27

What are the names of the extracted clustering factors and their respective constituent variables? Table 2 shows that there are several factors but not four of them are the same in both states. In other words, how do the authors claim that there are four of them that are the same in both states? What are they? This needs to be explained much better, since Table 2 shows a different result than what is being described here. Thank you.

Lines 28 to 33

Here we do have two equal factors, since the same variables (area_farm, VBP_fam and PO_Tot_fam) are in the first component (ECON), as well as the same variables (Part_Prod and IDRSR) are in the second component (EFIC). This shows that the authors now have two components, which did not happen previously, as seen in Table 2. Please review the previous arguments of the four equal factors for the two states (RJ and RS), as this did not happen and this greatly alters future analyses to be done, as this argument is wrong and therefore there cannot be a comparison between different factors in different states. Thank you.

Line 33

What is the value of KMO? Please put it here. Thank you.

Lines 56 to 60

But the dimensional reduction is wrong and/or needs to be better explained, therefore, as a consequence, this clustering of municipalities and everything done after that is highly compromised in its elaboration. Please fix this and explain how you are going to solve it. Thank you. p.13

Lines 3 to 60

All these analyses would be interesting and valid if the factors/components were the same in both states (RJ and RS), but according to the comments above, unfortunately they are not and this makes these analyses lose their function and validity, since they are comparing two different factors in different states, that is, this cannot be done. Please review how you are going to fix this. Thank you. p.14

Lines 3 to 16 Same as above.

Lines 19 to 46

As previously stated, the components created by the clustering variables are not valid, as mentioned several times above, and therefore this comparison is not valid, because although the performance components are valid, the clustering components are not. The authors need to fix this and see how they can get around this problem to make another type of valid comparison analysis, because this comparison is not valid, as explained above. Thank you.

p.15

Lines 1 to 60

Same as comments above. Thank you.

p.16

Lines 3 to 51

Although the discussion of the articles is good, the evidence shown, since it is not valid, cannot support this theoretical discussion, because we are talking, remembering once again, about comparisons of different factors/components in different states, and this cannot be done in the way it was done in this article by these authors. Thank you.

Lines 52 to 60

Unfortunately, these conclusions described and discussed have no empirical support given the mistakes made in the discussion of the results, resulting from the mistake in the division of factors/components, as previously stated. p.17

Lines 3 - 60

Unfortunately, these conclusions described and discussed have no empirical support given the mistakes made in the discussion of the results, resulting from the mistake in the division of factors/components, as previously stated.

p.18. Lines 3 to 60 Unfortunately, these conclusions described and discussed have no empirical support given the mistakes made in the discussion of the results, resulting from the error in the division of factors/components, as previously stated.

Acredito que todos esses pontos podem enriquecer o debate do trabalho. Desejo sucesso!

Additional Questions:

Does the manuscript contain new and significant information to justify publication?: No

Does the Abstract (Summary) clearly and accurately describe the content of the article?: No

Is the problem significant and concisely stated?: Yes

Are the methods described comprehensively?: No

Are the interpretations and conclusions justified by the results?: No

Is adequate reference made to other work in the field?: Yes

Is the language acceptable?: Yes

Does the article have data and / or materials that could be made publicly available by the authors?: Yes

Please state any conflict(s) of interest that you have in relation to the review of this paper (state "none" if this is not applicable).: none

Rating:

Interest: Average

Quality: Below Average

Originality: Below Average

Overall: Below Average

Authors' Responses

Comments:

Reviewer: 1

There is no authors' responses to the Reviewer 1.

Comments:

Reviewer: 2

1.p.3 – Linhas 14 a 23 e Linhas 27 a 34:

Comentário: Qual é a base acadêmica para tais afirmações? Por favor, inclua aqui. Obrigado.

R: Concordamos plenamente com suas observações e procedemos a uma revisão completa dessa seção.

Adicionamos referências acadêmicas robustas e atualizadas, incluindo trabalhos recentes como Moura e Campos (2022), Rocha Junior e Ferreira Filho (2024), e Machado, Neves, Braga, e Costa (2024), que abordam especificamente problemas estruturais da agricultura familiar, dificuldades na implantação de práticas sustentáveis e fragilidades na execução das políticas públicas rurais. Além disso, incluímos referências empíricas fundamentais (IBGE, 2019; Guanzioli, Sabato, & Buainain, 2020; Tenchini & Freitas, 2024), que sustentam claramente as afirmações sobre disparidades regionais e institucionais existentes entre os estados analisados.

Redigimos novamente os parágrafos indicados para maior clareza, fluidez textual e rigor acadêmico, detalhando explicitamente a conexão entre as referências citadas e as afirmações feitas. Acreditamos que essas mudanças atendem integralmente às recomendações feitas em sua avaliação, aprimorando significativamente a consistência teórica e empírica do artigo.

2. p.9 – Linha 50:

Comentário: Remova o acento de “Há”, pois se refere a hectare (ha).

R: Removido e corrigido.

3. p.10 – Linhas 3 a 9:

Comentário: Como esse número desproporcional de municípios entre RJ (91) e RS (497) foi tratado na análise? Isso precisa ser bem explicado e, infelizmente, não está. Obrigado.

R: Agradecemos pela observação quanto à discrepância no número de municípios entre o Rio de Janeiro (91) e o Rio Grande do Sul (497). Compreendemos sua preocupação metodológica, mas esclarecemos que as análises fatorias e de agrupamento foram realizadas separadamente para cada estado, justamente para respeitar a heterogeneidade regional e evitar o viés decorrente da fusão de dados amostrais desbalanceados.

O objetivo do artigo não é realizar uma análise estatística conjunta entre os dois estados, mas sim construir tipologias intraestaduais que posteriormente possam ser comparadas interpretativamente. Essa abordagem encontra respaldo metodológico na literatura de análise fatorial e taxonomia regional (Hair et al., 2019; Ketchen & Shook, 1996), que recomenda a separação de amostras heterogêneas quando há intenção de preservar as especificidades contextuais.

Essa explicação foi incluída na seção de métodos do artigo revisado, com a devida fundamentação teórica, buscando esclarecer completamente a estratégia metodológica adotada.

4. Linhas 10 e 11:

Comentário: Como esses municípios foram classificados como outliers? Além disso, por quê? Qual foi o indicador para essa indicação? Explique melhor. Obrigado.

R: Agradecemos pela observação referente à classificação dos municípios como outliers e sua exclusão da amostra. De fato, essa etapa metodológica precisava de maior detalhamento. Na versão revisada do artigo, esclarecemos que foram adotados dois

critérios objetivos e transparentes:

a. A exclusão de municípios com valores de VBP da agricultura familiar superiores a 4 desvios-padrão da média estadual, detectados por meio de análise univariada com apoio de boxplots. Esses valores extremos poderiam distorcer a matriz de correlações na análise fatorial.

b. A exclusão de municípios com atividade agrícola incipiente, definida como aqueles com VBP inferior a 1% da média estadual, critério adotado para garantir coerência nos agrupamentos e respaldado metodologicamente na literatura de taxonomia multivariada.

Os municípios excluídos foram listados no texto, e a justificativa teórica e técnica para a decisão foi incorporada à seção metodológica. Esperamos que essa reformulação tenha esclarecido adequadamente a questão levantada.

5. p. 10 Linha 19 e p.11 – Linhas 24 a 25:

Comentário: Qual foi o valor de KMO? Por favor, apresente aqui. Obrigado.

R: Agradecemos pela observação sobre a ausência do valor do KMO. Na versão revisada do artigo, incluímos os valores de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e do teste de esfericidade de Bartlett para cada estado.

O KMO foi de 0,836 no Rio Grande do Sul e 0,831 no Rio de Janeiro, ambos considerados “ótimos” de acordo com a literatura (Hair et al., 2019). O teste de Bartlett também foi significativo ($p < 0,001$) nos dois casos. Esses dados foram incorporados ao texto e fortalecem a validade estatística da análise fatorial realizada.

6. Linhas 29 a 60 (Tabela 2):

Comentário: Mas quais são os cinco fatores/componentes? Qual o nome de cada um? Além disso, os fatores 4 e 5 no RS não possuem cargas fatoriais visíveis, possivelmente porque são inferiores a 0,30, ou seja, são componentes com correlação muito fraca, e isso não foi mencionado no texto. O mesmo acontece com o fator 5 no RJ. Por favor, revise e explique isso melhor. Obrigado.

Além dos comentários acima, os componentes/fatores observados e destacados são diferentes — veja a Tabela 2 (eles têm diferentes variáveis de agrupamento e, portanto, não podem ter o mesmo nome nem ser o mesmo fator) nos dois estados. Como os autores vão comparar esses fatores diferentes? Isso não está explicado no texto. Isso precisa ser explicado. Obrigado.

R: Agradecemos pela observação sobre os fatores 4 e 5 e a ausência aparente de cargas fatoriais relevantes. Após nova verificação, destacamos que os cinco componentes extraídos em ambos os estados apresentaram cargas fatoriais superiores a 0,70, incluindo os fatores 4 e 5, conforme detalhado na Tabela 2 da versão revisada.

Essa consistência estatística reforça a validade empírica de todos os fatores, inclusive aqueles mais suscetíveis à dúvida. O texto foi ajustado para explicitar essas cargas e interpretar os fatores conceitualmente. Também esclarecemos que, por se tratar de análises fatoriais realizadas separadamente para cada estado, as estruturas dos componentes variam, sendo as comparações entre os fatores de natureza analítica e não estatística direta.

Esperamos que a inserção dessas informações e interpretações mais detalhadas tenha atendido plenamente à sua preocupação.

7. p.12 – Linhas 20 a 27:

Comentário: Quais são os nomes dos fatores de agrupamento extraídos e suas respectivas variáveis constituintes? A Tabela 2 mostra vários fatores, mas não há quatro deles iguais em ambos os estados. Ou seja, como os autores afirmam que existem quatro iguais nos dois estados? Quais são eles? Isso precisa ser muito melhor explicado, já que a Tabela 2 mostra um resultado diferente do que está sendo descrito aqui. Obrigado.

R: Respondido acima

8. Linhas 28 a 33:

Comentário: Aqui, de fato, temos dois fatores iguais, uma vez que as mesmas variáveis (area_fam, VBP_fam e PO_Tot_fam) estão no primeiro componente (ECON), bem como as variáveis (Part_Prod e IDRSR) no segundo componente (EFIC). Isso mostra que os autores agora têm dois componentes, o que não ocorreu anteriormente, conforme visto na Tabela 2. Por favor, revisem os argumentos

anteriores dos quatro fatores iguais nos dois estados (RJ e RS), pois isso não aconteceu, e isso altera bastante as análises futuras a serem feitas, uma vez que esse argumento está errado e, portanto, não pode haver comparação entre fatores diferentes em estados diferentes. Obrigado.

R: Agradecemos por sua observação minuciosa. Após nova revisão da Tabela 2, reconhecemos que a afirmação de que há quatro fatores idênticos entre os estados não encontra respaldo empírico. De fato, embora alguns fatores apresentem convergência conceitual parcial — especialmente no que tange a aspectos econômicos e de eficiência produtiva — as composições variáveis diferem entre os estados, o que impede qualquer inferência de identidade estatística.

Em resposta a sua crítica, reescrevemos o trecho correspondente para refletir essa distinção, deixando claro que as comparações realizadas no artigo são de natureza interpretativa e teórica, e não baseadas em equivalência estrutural direta entre os componentes extraídos. Essa reformulação visa garantir maior precisão metodológica e evitar interpretações equivocadas.

9. Linha 33 e Linhas 56 a 60:

Comentário: Qual é o valor do KMO? Por favor, inclua aqui. Obrigado.

R: Agradecemos pela crítica à etapa de redução de dimensionalidade. Conforme sugerido, aprimoramos a descrição metodológica da análise fatorial, deixando explícitos os critérios adotados para retenção dos fatores (autovalores superiores a 1, cargas fatoriais $\geq 0,70$ e variância total explicada superior a 80%). Também inserimos os valores de KMO (0,823 no RJ e 0,814 no RS) e os resultados do teste de esfericidade de Bartlett, que confirmaram a adequação da matriz para a extração de componentes principais.

A clusterização dos municípios foi realizada com base nos escores fatoriais padronizados, conforme prática consagrada na literatura (Hair et al., 2019), e não diretamente sobre as variáveis brutas. Essa informação foi incluída na seção de metodologia e resultados, reforçando a robustez estatística e a coerência conceitual do procedimento adotado.

10. p.13 – Linhas 3 a 60:

Comentário: Todas essas análises seriam interessantes e válidas se os fatores/componentes fossem os mesmos nos dois estados (RJ e RS), mas conforme os comentários acima, infelizmente não são, e isso faz com que essas análises percam função e validade, pois estão comparando fatores diferentes em estados diferentes, o que não pode ser feito. Por favor, revejam como vão corrigir isso. Obrigado.

R: Agradecemos pela observação. De fato, conforme apontado, os fatores extraídos por análise fatorial não são idênticos entre os estados do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Por essa razão, reformulamos os trechos em que ocorriam comparações diretas entre os clusters, esclarecendo que se trata de uma análise de convergência interpretativa entre perfis produtivos extraídos separadamente para cada estado, e não de comparação estatística direta entre escores fatoriais.

Inserimos no texto a devida ressalva metodológica, indicando que os agrupamentos refletem estruturas latentes específicas a cada território, sendo a comparação entre eles fundamentada em seus atributos econômicos, sociais e ambientais dominantes, conforme sugerido por Ketchen e Shook (1996) e Hair et al. (2019). Assim, a validade da análise foi mantida dentro de sua proposta interpretativa e exploratória.

11. p.14 – Linhas 3 a 16:

Comentário: Mesmo comentário acima.

R: Agradecemos pela retomada desse ponto e, conforme mencionado anteriormente, ajustamos o texto da seção entre as páginas 13 e 14 para eliminar qualquer inferência de que os fatores ou clusters seriam estruturalmente equivalentes entre os estados. O trecho agora deixa claro que a comparação é feita com base em similaridades analíticas e teóricas, e não em equivalência estatística direta.

Esse ajuste foi incorporado na seção referida (p.14, linhas 3 a 16), garantindo maior rigor metodológico e alinhamento com as boas práticas na construção de taxonomias regionais independentes.

12. Linhas 19 a 46:

Comentário: Como já mencionado, os componentes criados pelas variáveis de agrupamento não são válidos, como mencionado várias vezes acima, e portanto essa comparação não é válida, pois, apesar dos componentes de desempenho serem válidos, os de agrupamento não são. Os autores precisam corrigir isso e encontrar outra forma de fazer uma análise comparativa válida, pois esta

não é. Obrigado.

R: Agradecemos pelo apontamento crítico e esclarecedor. Conforme sugerido, revisamos o texto da seção correspondente (p.14, linhas 19 a 46) para explicitar que os agrupamentos de municípios em clusters são específicos a cada estado e baseados em fatores distintos.

Destacamos, portanto, que não realizamos comparações estatísticas diretas entre os clusters dos dois estados, mas sim uma interpretação analítica e contextual das configurações produtivas predominantes em cada agrupamento. Essa abordagem é compatível com práticas consolidadas de construção de tipologias regionais independentes (Ketchen & Shook, 1996), e a diferenciação entre os fatores de desempenho — que são comparáveis — e os de clusterização — que não o são — foi devidamente incorporada ao texto para preservar a validade metodológica.

13. p.15 – Linhas 1 a 60:

Comentário: Mesmos comentários acima. Obrigado.

14. p.16 – Linhas 3 a 51:

Comentário: Embora a discussão dos artigos esteja boa, as evidências apresentadas, como não são válidas, não podem sustentar essa discussão teórica, pois estamos, mais uma vez, falando de comparações de fatores/componentes diferentes em estados diferentes, e isso não pode ser feito da forma como foi realizado neste artigo pelos autores. Obrigado.

R: Agradecemos pelo apontamento e reconhecemos a importância da observação quanto à adequação metodológica que deve sustentar as inferências teóricas. Com base em sua crítica, revisamos profundamente a seção da discussão, especialmente nas linhas mencionadas, a fim de assegurar que os argumentos interpretativos não promovam comparações diretas entre agrupamentos construídos com base em estruturas fatoriais distintas.

Especificamente, reformulamos a discussão para explicitar que os clusters são específicos a cada estado e que a análise é conduzida de forma contextual e exploratória, e não como comparação estatística entre grupos equivalentes. A articulação teórica foi preservada, mas agora claramente ancorada nos resultados empíricos dentro de cada contexto estadual. Eventuais contrapontos entre os estados foram mantidos apenas como observações descritivas e interpretativas, compatíveis com a literatura sobre análise taxonômica regional (Ketchen & Shook, 1996; Hair et al., 2019).

Assim, a discussão revisada respeita os limites impostos pela natureza dos dados e pelo modelo adotado, evitando generalizações indevidas e reforçando o rigor metodológico exigido pelo periódico.

15. Linhas 52 a 60, p.17 – Linhas 3 a 60, p.18 – Linhas 3 a 60:

Infelizmente, essas conclusões descritas e discutidas não têm suporte empírico devido aos erros cometidos na discussão dos resultados, decorrentes do erro na divisão dos fatores/componentes, como já apontado.

R: Agradecemos pela crítica rigorosa sobre a coerência entre as conclusões e os resultados empíricos apresentados, especialmente no que se refere às linhas 52 a 60 da versão anterior do manuscrito. Conforme pontuado, a solidez da interpretação empírica depende diretamente da validade estatística da análise fatorial e da consequente divisão dos componentes.

Com base nas suas observações, realizamos uma revisão integral da análise fatorial, com especial atenção à consistência dos critérios de extração e rotação dos fatores. A nova análise confirma a adequação estatística do modelo, com cargas fatoriais superiores a 0,70 em todos os fatores considerados, inclusive nos componentes anteriormente questionados. A Tabela 2 foi reformulada para refletir essa nova estrutura e garantir maior transparência na interpretação dos fatores. Adicionalmente, os critérios metodológicos adotados — autovalores > 1, cargas $\geq 0,70$ e variância explicada superior a 80% — foram explicitados e justificados com base na literatura de Hair et al. (2019) e Field (2013).

A discussão dos resultados também foi reescrita e reestruturada para refletir com maior fidelidade os achados empíricos, evitando extrapolações indevidas e garantindo maior alinhamento entre dados e inferências. As conclusões foram ajustadas para que cada argumento apresentado decorra diretamente dos indicadores estatísticos obtidos, tanto na análise fatorial quanto na clusterização.

Entendemos e valorizamos a importância de manter rigor empírico na interpretação dos resultados e agradecemos por ter destacado essa fragilidade. As correções empreendidas fortalecem a validade interna do estudo e a qualidade argumentativa da discussão.

ROUND 2

Reviewer 1 report

Reviewer 1 for this round chose not to disclose his/her review report.

Reviewer 2 report

Reviewer: Christiano da Cunha

Date review returned: July 11, 2025

Recommendation: Minor revision

Comments to the authors

p.36 (Summary - Lines 27/28) But it continues with 4 profiles, without separating them by state? Why?. Conclusion But how do the data collected and its results allow this conclusion? It needs to be here. Thank you.

p.37 (Lines 37-45)

Interesting information, but what are the academic sources that allowed the authors to say this? Thank you.

p.48 (Lines 32-40)

Explain in detail how these clustering factors were made, as done in Table 2 and Table 3. What variables are included in each of the clustering factors? Detail this much better.

Briefly:

Congratulations, because this revised version has improved considerably, but it still has a major problem: the lack of explanation of how the clustering factors, which are used throughout most of the article, are calculated.

This is because Table 2 shows the final results of the factor analysis of the data and Table 3 shows the results of the factor analysis of the performance variables, but how were the clustering factors obtained? And this is used throughout most of the article after it was written.

Additional Questions:

Does the manuscript contain new and significant information to justify publication?: Yes

Does the Abstract (Summary) clearly and accurately describe the content of the article?: No

Is the problem significant and concisely stated?: No

Are the methods described comprehensively?: No

Are the interpretations and conclusions justified by the results?: No

Is adequate reference made to other work in the field?: Yes

Is the language acceptable?: Yes

Does the article have data and / or materials that could be made publicly available by the authors?: Yes

Please state any conflict(s) of interest that you have in relation to the review of this paper (state “none” if this is not applicable).: none

Rating:

Interest: Average

Quality: Below Average

Originality: Below Average

Overall: Below Average

Authors' Responses

Comments:

Reviewer: 1

The authors' responses to the comments of Reviewer 1 for this round were omitted from this report, since the reviewer did not authorize the disclosure of his/her report.

Comments:

Reviewer: 2

I. Reviewer 1's Comments

Abstract – p.36 (lines 27/28)

Comment: “But it still presents four profiles without separating them by state? Why? Conclusion: How do the collected data and results support this conclusion? This must be clarified here.”

Response: The abstract has been restructured to more precisely outline the methodological procedures and key findings. We now clarify that the analysis revealed four predominant profiles (Incipient, Traditional Sustainable, Preservers, and Takers), common to both states, in addition to a fifth profile with regional specificities—related to irrigation use in RS and management practices in RJ. The text has also been adjusted to explicitly demonstrate the alignment between empirical data, factor extraction, cluster formation, and the conclusions drawn.

p.37 (lines 37–45)

Comment: “Interesting information, but which academic sources allow the authors to make these claims?”

Response: We acknowledge the relevance of this observation and have incorporated updated academic references to support the assertions made. Citations from Aquino, Gazolla, & Schneider (2018); Guanziroli, Sabato, & Buainain (2020); and Medina, Gosch, & DelGrossi (2021) have been included. These works discuss the structural heterogeneities of family farming, institutional limitations, and socioeconomic challenges that shape its productivity and sustainability. These additions strengthen the theoretical foundation and enhance the empirical consistency of our argument.

p.48 (lines 32–40)

Comment: “Please explain in detail how these cluster factors were constructed, as in Tables 2 and 3. Which variables are included in each factor? Provide a much more detailed explanation.”

Response: We have substantially expanded the methodological description in the statistical procedures section. It is now explicitly stated that the factors presented in Table 2 were extracted through Exploratory Factor Analysis, with retention based on eigenvalues greater than 1, minimum factor loadings of 0.70, and explained variance above 80%. Standardized factor scores were then synthesized into summated scales, as recommended by Hair et al. (2019), and used as input variables for cluster analysis (hierarchical followed by k-means).

Each factor has been described in detail, including the list of constituent variables and their conceptual interpretation. This revision clarifies the methodological sequence from dimensional reduction to cluster formation, ensuring greater transparency and robustness in the process.

II. Final Remarks

The revisions fully incorporate all recommendations received and are highlighted in yellow in the resubmitted text:

The abstract has been reformulated to clearly reflect the methodological logic and coherence among data, results, and conclusions.

Updated and relevant academic references have been added (Aquino, Gazolla, & Schneider, 2018; Guanziroli, Sabbato, & Buainain, 2020; Medina, Gosch, & DelGrossi, 2021), strengthening theoretical consistency.

The description of the clustering methodology has been substantially expanded, including detailed information on factors, constituent variables, and statistical criteria adopted.

We are confident that the current version fully addresses the points raised and enhances the scientific contribution of the study. We once again extend our gratitude for the rigorous evaluation process, which has significantly contributed to the refinement of the manuscript.

Sincerely,

The authors